

Carta Abierta, Comunicado Organizaciones, Internacional

Carta abierta condenando la crisis en curso y abordando los impactos ambientales y humanitarios en Palestina

Acción Urgente, biólogos, Destrucción, Ecocidio, Ecosistemas, Franja de Gaza, Genocidio, Guerra, Naturaleza, Palestina

COMPARTE

📅 julio 2, 2024 ⌚ 9:44 pm

Créditos: Diseño Estuardo de Paz

Tiempo de lectura: 4 minutos

Carta abierta a las organizaciones e instituciones dedicadas a la conservación al rededor del mundo

Nosotros, biólogos, ecologistas y otros profesionales dedicados a proteger la vida, les escribimos con una solicitud urgente. Les pedimos muy comedidamente que su organización o institución emita un comunicado oficial condenando la crisis en curso y abordando los impactos ambientales y humanitarios en Palestina.

Como defensores de la protección de comunidades, ecosistemas y vida silvestre, nos preocupa la situación actual. La Convención de Ginebra define el genocidio y el ecocidio como "crimen cometido con la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en todo o en parte" y "daños extensos, a largo plazo y severos al medio ambiente natural". Las masacres del pueblo palestino y la destrucción del ecosistema en Gaza han sido documentadas: la destrucción de invernaderos y cultivos palestinos, la contaminación causada por la destrucción de infraestructura y el uso de bombas y armas, la contaminación de los recursos hídricos y la pérdida de cobertura vegetal son preocupantes. Estas acciones amenazan tanto el bienestar humano como ecológico, en contradicción con los objetivos que luchamos por alcanzar. Les pedimos que comprendan las

formas en que la humanidad y la naturaleza están entrelazadas y la pérdida de vidas resultante de las acciones del gobierno israelí.

En las últimas décadas, ha crecido la conciencia sobre el papel de algunos proyectos de conservación biológica en la exclusión y desplazamiento de comunidades locales e indígenas. Este enfoque ha creado una deuda histórica, donde se han destruido redes que sostienen la vida, incluidas las interacciones humanas. En línea con esta visión, la mayoría de sus organizaciones han adoptado nuevas misiones que incluyen la protección tanto de la vida silvestre como de las comunidades. Les pedimos ser coherentes con su misión actual.

La falta de respuesta por parte de los gobiernos de EE. UU. e Israel para reconocer y detener esta devastación es preocupante. Hay un llamado creciente para que reflexionemos sobre el poder que poseemos pero aún no hemos utilizado. Creemos que sería significativo que las instituciones y organizaciones dedicadas a proteger la vida emitan un comunicado y tomen una postura en contra de estas acciones. Como una organización dedicada a proteger y conservar la vida humana y no humana y sus ecosistemas circundantes, su voz tiene un peso considerable.

Por favor, consideren nuestra solicitud. Como personas dedicadas a desarrollar y ofrecer soluciones para un futuro mejor, es importante denunciar estas acciones. Nos preocupa el futuro y el bienestar de todas las comunidades y ecosistemas en todo el mundo. Hoy es Palestina; mañana podría ser cualquier otro lugar donde vivimos y amamos.

Gracias por su tiempo y atención a este asunto urgente.

References/ Referencias

Euronews. (2024, March 6). The UN is investigating the environmental impact of the war in Gaza. Here's what it says so far. Retrieved from <https://www.euronews.com/green/2024/03/06/theun-is-investigating-the-environmental-impact-of-the-war-in-gaza-heres-what-it-says-so->

Forbes. (2024, January 4). The environmental toll in Gaza will endanger residents long after war's end. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/sanammahoozi/2024/01/04/theenvironmental-toll-in-gaza-will-endanger-residents-long-after-wars-end/?sh=3aa65b6620c2>

Forensic Architecture. (n.d.). Ecocide in Gaza. Retrieved from <https://forensicarchitecture.org/investigation/ecocide-in-gaza>

Hanson, T., Brooks, T.M., Da Fonseca, G.A.B., Hoffman, M., Lamoreux, J.F., Machilis, G., Mittermeier, C.G., Mittermeier, R.A. & Pilgrim, J.D. (2009), Warfare in Biodiversity

Hotspots. *Conservation Biology*, 23: 578-587. <https://doi.org/10.1111/j.15231739.2009.01166.x>

Hanson, T. (2018). Biodiversity conservation and armed conflict: a warfare ecology perspective. *Ann. N.Y. Acad. Sci.*, 1429: 50-65. <https://doi.org/10.1111/nyas.13689>

United Nations Environment Programme. (2021, November 5). The environmental legacy of explosive weapons in populated areas. Retrieved from <https://www.unep.org/news-andstories/story/environmental-legacy-explosive-weapons-populated-areas>

Vuong, QH., Nguyen, MH. & La, VP. (2024). The Overlooked Contributors to Climate and Biodiversity Crises: Military Operations and Wars. *Environmental Management* 73, 1089– 1093 (2024). <https://doi.org/10.1007/s00267-024-01976-4>

May 31, 2024

Signatures/Firmantes

1. Valeria Ramírez Castañeda, Colombia, PhD. Candidate in Integrative Biology, University of California Berkeley
2. Bárbara I. Escobar Anleu, Guatemala, PhD. Candidate in Management and Conservation of Tropical Forests and Biodiversity, CATIE
3. Brenda Itzé Lemus Gordillo, Guatemala, Programs Director, Yo'ó Guatemala
4. Juliana Valencia Lesmes, Colombia, PhD. Candidate in Molecular and Cell Biology, University of California Berkeley
5. Bernardo Moreno, México, PhD. Candidate in Medical Anthropology, University of California Berkeley
6. María José Navarrete, Ecuador, PhD candidate in Integrative Biology, University of California Berkeley
7. Isaac Weston Krone, PhD Candidates in Integrative Biology, University of California, Berkeley
8. Sergio González-Mollinedo, Guatemala, PhD candidate in Evolutionary Biology, University of Groningen
9. Frigg J. Speelman, The Netherlands, PhD candidate in Behavioural Ecology, University of Groningen
10. Ana Cristina Alvarado Valenzuela, Guatemala, Master's student in History and Memory, Universidad Nacional de La Plata
11. Fernanda Pérez Lombardini, México, Research Associate, Universidad Nacional Autónoma de México
12. Eduardo Antonio Monge Castro, Guatemala, Master's student in Genetics and Plant Breeding, Universidade de São Paulo.
13. Julia Alejandra Perez Santisteban, Guatemala, PhD candidate in Computer Science, University of Essex
14. Daniela Montúfar Pinetta, Guatemala, Master's student in Earth System Data Science and Remote Sensing, University of Leipzig
15. Juan David Gonzalez-Trujillo, PhD, Colombia. Assistant professor, Universidad Nacional de Colombia.
16. Fernando Castillo-Cabrera, Guatemala, Researcher in Universidad de San Carlos de Guatemala
17. Mercedes Barrios, Guatemala, Researcher in Universidad de San Carlos de Guatemala
18. Rony E. Trujillo, Guatemala. Biologist. Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala.
19. Andrea Martínez, Guatemala, Master 's student. Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México.
20. Elizabeth Solórzano Ortiz, Guatemala, Researcher. Biologist. Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala.
21. Carmen Lucía Yurrita Obiols, Guatemala, Researcher in Universidad de San Carlos de Guatemala.
22. Laura M. Benítez Cojulún, Guatemala, lecturer of History and Philosophy of Science and STS, Universidad de San Carlos de Guatemala.
23. Amanda B. Quezada Riera, Ecuador, Research Associate, Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios, Fundación Jambatu.
24. Mariele Pellecer, Guatemala, Biologist.
25. Karen Carrillo, Guatemala, Química Bióloga.
26. Katherine Magoulick, USA, PhD Candidate in Integrative Biology, University of California Berkeley
27. Orlando Acevedo-Charry, Colombia, Graduate student, University of Florida
28. Marvin Anganoy, Colombia, Biologist, Instituto Sinchi
29. Claudia Burgos, Guatemala, Biologist, Universidad de San Carlos de Guatemala
30. Carolina Esquivel, Costa Rica, Professor, Universidad Nacional de Costa Rica
31. Javier Alvarado Mesén, Costa Rica, Professor, Universidad Nacional de Costa Rica
32. Valeria Castro, Costa Rica, Biology Student, Universidad Nacional de Costa Rica
33. Ana Abarca, Costa Rica, Biology Student, Universidad Nacional de Costa Rica
34. Alexia Pereira-Casal, Biodiversity conservation and natural resources management student, Universidad Nacional de Costa Rica
35. Roberto Cordero-Solórzano, Costa Rica, Biologist, Universidad Nacional de Costa Rica
36. María Fernanda Rojas Campos, Costa Rica, Biologist, Universidad Nacional de Costa Rica
37. Hillary Cubero, Costa Rica, Biology student, Universidad Nacional de Costa Rica

9. Frigg J. Speelman, The Netherlands, PhD candidate in Behavioural Ecology, University of Groningen
10. Ana Cristina Alvarado Valenzuela, Guatemala, Master's student in History and Memory, Universidad Nacional de La Plata
11. Fernanda Pérez Lombardini, México, Research Associate, Universidad Nacional Autónoma de México
12. Eduardo Antonio Monge Castro, Guatemala, Master's student in Genetics and Plant Breeding, Universidade de São Paulo.
13. Julia Alejandra Pérez Santisteban, Guatemala, PhD candidate in Computer Science, University of Essex
14. Daniela Montúfar Pinetta, Guatemala, Master's student in Earth System Data Science and Remote Sensing, University of Leipzig
15. Juan David Gonzalez-Trujillo, PhD, Colombia. Assistant professor, Universidad Nacional de Colombia.
16. Fernando Castillo-Cabrera, Guatemala, Researcher in Universidad de San Carlos de Guatemala
17. Mercedes Barrios, Guatemala, Researcher in Universidad de San Carlos de Guatemala
18. Rony E. Trujillo, Guatemala. Biologist. Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala.
19. Andrea Martínez, Guatemala, Master's student. Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, Universidad Nacional Autónoma de México.
20. Elizabeth Solórzano Ortiz, Guatemala, Researcher. Biologist. Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala.
21. Carmen Lucía Yurrita Obiols, Guatemala, Researcher in Universidad de San Carlos de Guatemala.
22. Laura M. Benítez Cojulán, Guatemala, lecturer of History and Philosophy of Science and STS, Universidad de San Carlos de Guatemala.
23. Amanda B. Quezada Riera, Ecuador, Research Associate, Centro Jambatu de Investigación y Conservación de Anfibios, Fundación Jambatu.
24. Mariele Pellecer, Guatemala, Biologist.
25. Karen Carrillo, Guatemala, Química Bióloga.
26. Katherine Magoulick, USA, PhD Candidate in Integrative Biology, University of California Berkeley
27. Orlando Acevedo-Charry, Colombia, Graduate student, University of Florida
28. Marvin Anganoy, Colombia, Biologist, Instituto Sinchi
29. Claudia Burgos, Guatemala, Biologist, Universidad de San Carlos de Guatemala
30. Carolina Esquivel, Costa Rica, Professor, Universidad Nacional de Costa Rica
31. Javier Alvarado Mesén, Costa Rica, Professor, Universidad Nacional de Costa Rica
32. Valeria Castro, Costa Rica, Biology Student, Universidad Nacional de Costa Rica
33. Ana Aburca, Costa Rica, Biology Student, Universidad Nacional de Costa Rica
34. Alexia Perera-Casal, Biodiversity conservation and natural resources management student, Universidad Nacional de Costa Rica

35. Roberto Cordero-Solórzano, Costa Rica, Biologist, Universidad Nacional de Costa Rica
36. María Fernanda Rojas Campos, Costa Rica, Biologist, Universidad Nacional de Costa Rica
37. Hillary Cubero, Costa Rica, Biology student, Universidad Nacional de Costa Rica
38. Alonso Segura, Costa Rica, Scientist, Universidad Nacional de Costa Rica
39. Daniel Fonseca, Costa Rica, Biologist, Universidad Nacional de Costa Rica
40. Diego Salas Murillo, Costa Rica, Tropical Biologist, Universidad Nacional de Costa Rica
41. Marck Leiva, Costa Rica, Student, Universidad Nacional de Costa Rica
42. Jose Ignacio Castro, Costa Rica, Biologist, Universidad Nacional de Costa Rica
43. Joselyn Miranda-González, Costa Rica, Tropical Biologist
44. Daniela Salis Adelló, Costa Rica, Biologist, Universidad Nacional de Costa Rica
45. Adrian Rodriguez, Costa Rica, Biologist, Universidad Nacional de Costa Rica
46. Valeria Durán Montero, Costa Rica, Biology student, Universidad Nacional de Costa Rica
47. Tamara Foulkes, Costa Rica, Biology student, Universidad Nacional de Costa Rica
48. Daniela Bolaños García, Costa Rica, Biology student, Universidad Nacional de Costa Rica
49. Daniela Campos, Costa Rica, Biology student, Universidad Nacional de Costa Rica
50. Katherine Porras Brenes, Costa Rica, PhD student, Virginia Tech University

COMPARTE

SOBRE EL/LA AUTOR/A

Prensa Comunitaria

Agencia de noticias desde las ciencias sociales, periodismo comunitario e indígena, arte y feminismos. Contamos la realidad desde nuestras propias narrativas.

Noticias relacionadas

Ecuador trata de abrirse al mercado de carbono de manera atropellada

11 julio, 2024

Israel ataca otra escuela de la UNRWA tras nueve meses de genocidio

8 julio, 2024

Lolita Chávez retorna en comunidad a Ixim Ulew, siete años después del exilio

29 junio, 2024

Policía detiene a involucrados en proyectos de créditos de carbono problemáticos en la Amazonía brasileña

28 junio, 2024

Ahorita

NOTICIAS QUETZALTENANGO SAN MARCOS SUROCCIDENTE TERRITORIOS ÚLTIMAS NOTICIAS

GUATEMALA METROPOLITANA NOTICIAS ÚLTIMAS NOTICIAS

Alto costo de la canasta básica asociado a sequía y lluvias, señalan agricultores

Alex Perez Ventura 11 julio, 2024

Congreso rechaza estado de calamidad decretado por el Ejecutivo

Isela Espinoza 11 julio, 2024

INTERNACIONAL

GUATEMALA METROPOLITANA NOTICIAS ÚLTIMAS NOTICIAS

ALTA VERAPAZ NORTE NOTICIAS TERRITORIOS ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuador trata de abrirse al mercado de carbono de manera atropellada

La ausencia de dos decanos retrasa el trabajo de la Comisión de Postulación de la CSJ

Mujer Q'eqchi' denuncia ante la ONU desalojos forzados de comunidades indígenas

Suscríbete al Boletín de Prensa Comunitaria

Suscríbete

Hacemos periodismo comunitario, de derechos humanos, feminista y autónomo, documentamos la voz de los pueblos y sus diferentes luchas. Nuestras herramientas son la palabra, el sonido y la imagen, con ellas difundimos nuestras ideas y a la vez aportamos en la denuncia, la difusión, las posturas de la población organizada frente a la agresión capitalista y patriarcal y el modelo que se trata de imponer en nuestro país.

© 2024 Prensa Comunitaria | Algunos derechos reservados
· Política de privacidad ·

Prensa Comunitaria ha sido destilada en el Club Manhattan